

*Тасаввуфда “фано” мақомининг психологик
аспектлари*

**Алимов Хўжагелди Мустафоевич, профессор в.б.
Ўзбекистон халқаро ислом академияси**

***Аннотация.** Ушбу мақолада тасаввуф таълимотининг марказий тушунчаларидан бири фано тўғрисида гап кетади. Фано тушунчасига нисбатан турли хил кишилар – тасаввуф аҳли ва олимларнинг қарашлари ўз аксини топган. Фано билан қандай иш олиб бориши лозимлиги кўрсатилади ва унинг асл психологик моҳияти тушунтирилади.*

***Калит сўзлар:** фано, моҳият, нафсга қариши жиҳод, фано хусусиятлари, психология, фанога эътибор қаратиш.*

Психологические аспекты статуса «фано» в суфизме

**Алимов Хужагелди Мустафоевич, в.и. профессора
Международная исламская академия Узбекистана**

***Аннотация.** В данной статье речь идёт об одном из центральных суфийских понятий - фано. Отражаются взгляды разных людей - суфиев и ученых относительно понятия фано. Указывается на необходимость работы с фано и объясняется его психологическая сущность.*

***Ключевые слова:** фано, сущность, джихад против нафс, особенности фано, психология, внимание на фано.*

Шайх Нажмиддин Кубро фано ҳақида шундай деб ёзади: “Фано икки хилдир: 1. Ҳақ сифатларида башарий сифатлардан фано бўлмоқ. Бу фардониятдаги фано. 2. Унинг Зотида экан, сифатидан фаний бўлмоқ. Бу эса ваҳдониятдаги фано. Зот тажалли этар экан, ҳайбати ила тажалли этар. Шунда Сайёр ушалиб, йўқолгандай бўлади. Кичраяди ва ўлар ҳолатга етади. Ушбу онда: “Аҳад, Аҳад... (“Бир”, “Бир”!..)” деган овозни эшитади. Зотидан фаний бўлгач эса У билан боқий бўлар ва Унинг-ла яшар”¹.

Сайёр (Кубро сайру сулукка чиққан йўловчини сайёр деб атайдилар) ўз инсоний, нафсоний “Мен”ини фаний қилиш эвазига ғайбат-хузур ҳолига киради. (“Ғайбат-хузур-соликнинг қалбидаги диний-илоҳий маънолар ила машғул бўлиб, моддий оламдан фориғ қолиши, халқнинг аҳволдан беҳабарлик, важд ва истиғроқ ҳоли”)². Бу ҳолда Солик ўзини моддий олам билан боғлайдиган ўй-хаёл ва ҳиссиётларни тарк этиб, халқдан кечиб, Ҳаққа юз буради. Шунда Ўзининг хузурида (хузур роҳат маъносига эмас, балки Ҳақнинг хузурида бўлмоқ маъносига келади) уни ўзига томон юксалтиради. Солик илоҳий хузурда тажаллиларни тамоша айлар экан, барча нарсани унитади. Солик ҳам ўзида рубубиятни ҳис этади. Бу завқ, Кубронинг фикрича, бир лаҳзагина воқе бўлади. Аллоҳнинг ўз қулига бахш этган бу завқи мақомлар ва

¹ Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2004. – 263-б. – 144-бет.

² Ўша асар, 258 -бет.

кароматларнинг энг олийсидир. Бундай рубубият завқи гўзал ва порлоқ бўлса-да, бу завқнинг давоми ундагда жозибали ва мухташам.

Шайх Нажмиддин Кубро бу мақомни ўзида ҳис этган тасаввуф аҳлидан бири сифатида шундай деб ёзади: “Бу майдон Унда ҳалок бўлмагунча, Унга қайтмагунча ҳадди, чегараси идрокка сифмас даражада бепоёндыр. Ҳалокат фақат буюк кўркувлардан кейингина идрок қилинмоғи мумкин. Бунга эса худди Халложнинг (ваф. 309:922) “Анал Ҳақ” демоғидек руҳни фидо этиш билан эришилар. Бу нуқтада ҳалок ҳам, фано ҳам айни бир нарсадир”³.

Шайх Нажмиддин Кубро фанода муҳаббатнинг ёки ишқнинг ўрни борлигини таъкидлайди. Муҳаббатнинг илк талабларидан бири нафс учун ёки инсоний “Мен” учун маҳбубнинг орзу этилмоғи ҳисобланади. Кейинги босқичда нафснинг ўзи ёхуд инсоний “Мен”нинг Маҳбубга фидо қилинишидир. Инсоний “Мен” ва Маҳбуб иккилигига “Мен” фидо қилинган, барҳам берилади. Натижада ваҳдониятда фано бўлиш ҳоли юз беради. Нажмиддин Кубро фанонинг учта босқичини ажратиб кўрсатади: 1. Фанои ноқис. 2. Фано ан дар фано. 3. Фанои комил (ихлоси том). Фанои ноқисда сайёр вақти-вақти билан шуур ва ҳис дунёсига қайтиши мумкин. Фано ан дар фанода сайёр наздида Аллоҳдан бошқа ҳар нарса бутунлай йўқ бўлади (Мосуво). Бунда мурид ўзига мансуб башарий ва инсоний сифату хусусиятлардан ҳам фоний бўлади. Фанои комил ҳолатидаги сўфийлар шундай дейди: “Чин ихлос амалдаги ихлосни ҳам кўрмасликдир”. Бу ҳол эса фақат ҳақдаги фано ва юқори даражадаги жазба ҳолидан майдонга келади⁴.

Ошиқлик йўли билан ҳам фано бўлиш мумкин. Бунда ошиқ ўз ишқида фоний бўлади. Шунда ошиқ ўз ишқида фоний бўлади. Шунда ошиқ ишқ холини олади. Сўнгра эса ишқ Маъшукда фано топади.

Д.Нурбахш ўзининг “Таверна среди руин” китобида сўфийларнинг бахти ҳақида ёзар экан, “Мен” ва “Сен” муносабатларига тўхталиб ўтади: “Аксарият одамлар учун бахт – бу истаклар қондирилишининг натижаси ёки нохушликларнинг бўлмаслигидир. Сўфий учун ҳақиқий бахт “ўздан” воз кечишдадир. Тоқим “Сен” бу сен экансан, сен бахтсиз ва ғамгинсан. Бироқ сендаги “Мен” фоний бўлар экан, сен – бу хотиржам ва лаззатланган Усан. Сўфий биладики, ҳар қандай безовталиқ, ҳаяжонланиш, қониқмаслик ва бўм-бўшлиқ инсонда “Мен” ва “Сен”нинг мавжудлиги натижасида пайдо бўлади. Шу боисдан ҳам сўфий ўз “Мен”ини ҳалок этади ва руҳий сокинликка етиб келади. Шундай қилиб, сўфий учун ҳақиқий бахт – ўз “Мен”ини инкор этишдадир”⁵. Д. Нурбахш фано ҳақида гапирмаса-да, инсоннинг ҳақиқий “Мен”и инкор қилинмас экан, у ўзини сўфий, дея атай олмаслигини ёзади. Пайғамбаримиз (с.а.в.)нинг “Ўлмасдан олдин ўлинг” ҳадисидаги ўлим айнан инсондаги “Мен” туйғусининг ўлдирилиши, фоний бўлиши, “Мен”нинг инкор этилиши, деган маънони билдиради. Инсон руҳиятида иккилик мавжуд экан, у ҳеч қачон ягона ҳаётий ҳулосаларни чиқара олмайди ва уларнинг ўртасидаги кураш доимий ҳолда инсоннинг юксалишига тўсқинлик қилади.

Илоҳий изланишлардан кўзланган мақсад шунчаки Аллоҳ тўғрисида билимга эга бўлиш эмас, балки у билан яққаланиш, Унинг розилигига эга бўлиш ҳисобланади.

Илк тасаввуф даврида Жунайд Боғдодий ва унинг тарафдорлари илоҳий йўлнинг боши фано, деб атадилар. Бунда сўфий шахси йўқ қилинади, фоний бўлади ёки эриб кетади. Бу ҳолдан

³ Ўша асар, 145-бет.

⁴ Ўша асар.

⁵ Нурбахш Дж. Таверна среди Руин: Семь эссе о суфизме / Пер. С англ. Л. М. Тираспольского. – М. : Изд-во “НБР” 1992.-136. – 100-бет.

сўнг Аллоҳда қайтадан тикланиш, тирилиш, Унга қайтиш ҳоли келади ва у бақо деб аталади. (“Бақо фанонинг зидди, давомийлик. Тасаввуфий истилоҳда қулнинг ўзида мавжуд нарсалардан кечиб, Аллоҳга оид ҳақиқатлар билан бақога эришиш. Башарий иродадан илоҳий, энг олий иродага юксалиш”⁶). Жунайд Боғдодий тасаввуф мактабидаги тасаввуф аҳлининг фикрига кўра, “фано” ва “бақо” деб аталган руҳоний кечинмалар бир вақтнинг ўзида ўзаро бир-бирини тўлдиради ҳам, бир-бирини инкор қилади ҳам. Тасаввуфда ишлатиладиган бу икки атама шунга ўхшаш кўплаб ҳолларга ўхшаб диалектик характерга эга бўлиб, уларга қуйидагилар қиради: “сармастлик” (сукр) ва “хушёрлик” (сахв), “жамланиш” (жам) ва “фаркланиш” (тафрика), “инкор” (нафй) ва “тасдиқ” (исбот) ва ҳ.к.

Фано қисқа муддатли ва ўта эҳтиросли, инсоннинг бутун борлиғини қамраб оладиган, онгини маълум муддатга тўсиб қўядиган психик ҳолат ҳисобланади. Бу – сармастлик йўли, ўзини унитиш йўли, ўзини Ўзининг Зотида фоний қилиш йўли. Бу йўлнинг бошида Боязид Бастомий ва Мансур Халложлар туришади. Уларнинг фикрига кўра, фано илоҳий кечинмаларнинг энг олий нуқтаси ҳисобланади. (Баъзи тасаввуф олимларининг фикрига кўра, Мансур Халложнинг “Анал Ҳақ”и айнан фано ҳолини бошидан кечираётган сўфийнинг гапидир. У сармаст ҳолда, ўзини англамаган ҳолда, онгининг тўсилган ҳолида, ўзининг “ўз”лигини бутунлай йўқотган ҳолда бу машҳур гапни айтган. Агар бақо ҳолига ўтганда эди, у бу гапни айтмаган бўларди).

“Сармастлик”, яъни “фано” ҳолини таърифлаган тасаввуф аҳлидан кейин нисбатан “хушёр” сўфийлар чиқдики, улар “бақо” ҳолини тушунтириб беришди. Уларнинг фикрига кўра, инсоний моҳиятнинг илоҳий моҳият билан қўшилиб кетиши қисқа муддатли психик ҳолат бўлиб, унинг ўрнига нисбатан мукамалроқ ва “турғунроқ” характерга эга бўлган ҳол дунёга келади. Бу кейинги ҳолда (бақода) сўфий бир вақтнинг ўзида ҳам Аллоҳнинг, ҳам унинг яратиларининг моҳиятини ўзида сингдиради. Бунда у “сармаст”ларга ўхшаб четга оғиб кетмайди. Бироқ, тан олиб айтиш керакки, “хушёрлар” томонидан яратилган қатор поэтик асарларда инсоний ва илоҳий борлиқларнинг қўшилиб кетиши ёки инсоний “Мен”нинг Аллоҳда мутлоқ эриб, йўқ бўлиб кетиши ҳақида тараннум этилди.

Шу ўринда А.Д.Книшнинг “фано” ҳоли тўғрисидаги фикрларига тўхталмасдан иложимиз йўқ. “Вақт ўтиши билан фанонинг иккита ўзаро бир бирини тўлдирувчи таърифлари ишлаб чиқилдики, улар тасаввуф шайхлари учун ҳам аксарият сунний олимлар учун фойдаланса бўладиган кўринишда бўлди. Биринчи таъриф бўйича фано сайёрнинг онгидан ҳар қандай фикрларнинг, ҳатто мистик йўл ва ўзини ўзи такомиллаштириш ҳақидаги фикрларнинг йўқолиши ва “бўшаб қолиши”дир. Бунинг натижасида пайдо бўладиган руҳий ва интеллектуал бўшлиқ Аллоҳнинг “соф” англанилиши билан тушунтирилади. Бу англанилиш қандайдир ўй-фикр ва ҳис-туйғуларнинг пайдо бўлишини тўлиқ йўққа чиқаради. Иккинчи таърифга биноан фано гуноҳкор илоҳий жоннинг ноқис сифатларининг йўқолиши ва шундан кейин уларнинг мукамал илоҳий сифатлар билан алмашилишидир”⁷.

Юқоридаги таърифлардан шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Сайёрнинг ҳар қандай кечинмалари, ҳиссиётлари, сезгилари ва фикрларининг шунчаки тўхтатилишига фано дейилмайди, балки Аллоҳ тўғрисидаги билимлар билан ва илоҳий сифатлар билан нурланган, зиёланган нисбатан комилроқ шахснинг пайдо бўлишига фано бўлиш дейилади. Бироқ шу

⁶ Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2004. – 263-б. – 214-бет.

⁷ Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А.Д. Книш; пер. с англ. М.Г. Романов. – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2004 –С.464 – 360-бет.

Ўринда таъкидлаш жоизки, бундай ўзгариш, трансформация фақатгина инсоннинг ўз хатти-харакатлари ва интилишлари эвазига содир бўлмайди, балки илохий иноят натижаси ўларок ҳам бу ҳол кузатилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Аҳмад Зиёуддин ал - Кумушхонавий. Жомеъ ул-мутун. – Т.:”Мовароуннаҳр”, 2000. - 313 б.
2. Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А.Д. Кныш; пер. с англ. М.Г. Романов. – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2004 –С.464
3. Комилов Нажмиддин. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. К.1. – Т.: “Ёзувчи”, 1996. – 272-б. -36-бет.
4. Лил Вилкокс. Суфизм и психология. – М. – СПб.: “ДИЛЯ”, 2005. – С. 254.
5. Нурбахш Дж. Таверна среди Руин: Семь эссе о суфизме / Пер. С англ. Л. М. Тираспольского. – М. : Изд- во “НВР” 1992.-136. – 100-бет.
6. Турар Усмон. Тасаввуф тарихи. – Т.: “Истиклол”, 1999. – 180 б.
7. Тримингем Дж.С. Суфийские ордены в исламе. Пер. с англ., А.А. Ставиской, под редакцией и с предисл. О.Ф. Акимушкина. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – С. 328.
8. Хисматулин А.А. Суфизм. – СПб.: “Азбука-классика”; Петербургское Востоковедение, 2003 –С.224.
9. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. – Т.: “Мовароуннаҳр”, 2004. – 263-б.